

தமிழ்ப் புனைகதைகளில் கடல் மாசுபாடு

Marine Pollution as Portrayed in Tamil Fiction

முனைவர் ஜெ. நிர்மலா தேவி, இணைப்பேராசிரியர், தமிழ் உயராய்வு நடுவம்

டோக் பெருமாட்டி கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. J. Nirmala Devi, Associate Professor, Research Centre of Tamil, Lady Doak College, Madurai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6549-8434>

DOI: 10.5281/zenodo.10122437

Abstract

The world's largest ecosystem is the ocean. 97.2% of Earth's total water is found in oceans. Global warming, which is increasing day by day due to the arrogance, and selfishness of man, does not only affect the human race; It also shortens the lifespan of animals; It also leads to the extinction of various species. It also underlies the impact on the marine environment. So, the sea resource decreases and the marine populations suffer. Novels and short stories point out these effects and tend to create awareness among people. This article is based on the two novels 'Selukedu' and 'Kadal Adi' written by Kurumbani C. Berlin and the short story 'Silambu Chellappa' by A. Muthulingam. These fictions claim that human activities are the primary cause of ocean pollution. Chemical plants, dye houses, nuclear power plants and desalination plants located in coastal areas discharge their wastes into the sea and the marine environment is greatly affected by them. Apart from that, the Indian government has allowed thousands of foreign ships to fish. The gillnets used by them are killing the fish and destroying the coral reefs. The shipowners who want to get huge compensation from insurance companies deliberately crash them on the rocks in the sea and the oil leaking from them pollutes the sea. 'Selugedu' novel explains such news. The novel 'Kadal Adi' highlights the fact that the sea waves come far during storms and destroy the fishermen's residences due to the sand robbery by the dominance on the beach every day and the plight of many people who lived in the area fell prey to cancer due to the radiation emitted while digging the soil on the beach. Plastics used by humans often end up in the ocean. Plastic bags have become a part of human life. The short story 'Silambu Chellappa' gives awareness that sea turtles and fishes who eat them as squid when they glisten in the sunlight are perishing.

Keywords: Marine Pollution, Marine Environment, Tamil Fiction, Tamil Short Story.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

உலகின் மிகப்பெரிய சூழல் மண்டலம் கடல். பூமியின் மொத்த நீரில் 97.2% கடலில் தான் காணப்படுகிறது. மனிதனுடைய ஆணவத்தாலும் அலட்சியத்தாலும் சுயநலத்தாலும் நாளுக்கு நாள் ஏறிக் கொண்டே போகும் புவியின் வெப்பம் மனித இனத்தை மட்டும் பாதிக்கவில்லை; அது விலங்குகளின் ஆயுட்காலத்தையும் குறைக்கிறது; பல்வேறு

உயிரினங்களின் அழிவிற்கும் வழி வகுக்கிறது; கடல்கூழ் மண்டலத்தின் பாதிப்பிற்கும் அடிகோலுகிறது. அதனால் கடல்வளம் குறைகிறது. கடல்சார் மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இப்பாதிப்புகள் குறித்துப் புதினங்களும் சிறுகதைகளும் வெளிவந்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த முனைகின்றன. அவற்றுள் குறும்பனை சி. பெர்லின் எழுதிய 'சேலுகேடு', 'கடல் அடி' என்னும் இரு புதினங்களையும் அமுத்துலிங்கத்தின் 'சிலம்பு செல்லப்பா' என்னும் சிறுகதையையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு இக்கட்டுரை அமைகின்றது. மனிதனுடைய செயற்பாடுகளே கடல் மாசுபாட்டிற்கு முழுமுதற் காரணம் என்று இப்புனைகதைகள் கூறுகின்றன. கடற்கரைப் பகுதிகளில் அமைந்துள்ள இரசாயன ஆலைகளும் சாயப்பட்டறைகளும் அணுமின் நிலையங்களும் கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் தொழிற்சாலைகளும் தம் கழிவுகளையெல்லாம் கடலில் கலப்பதால் கடல்கூழ் மண்டலம் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறது. அது மட்டுமல்லாமல் இந்திய அரசாங்கம் ஆயிரக்கணக்கான வெளிநாட்டுக் கப்பல்களுக்கு மீன் பிடிக்க அனுமதியளித்துள்ளது. அவை பயன்படுத்துகின்ற மடி வலைகளால் மீனினம் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. மேலும் காப்பீட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து ஏராளமான இழப்பீட்டுத் தொகையைப் பெற நினைக்கும் கப்பல் உரிமையாளர்கள் அவற்றை வேண்டுமென்றே கடலுக்குள் இருக்கும் பாறைகளில் மோதி உடைப்பதால் அவற்றிலிருந்து கசியும் எண்ணெய் கடலை மாசுபடுத்துகின்றது. இவை போன்ற செய்திகளைச் 'சேலுகேடு' புதினம் விளக்குகிறது. நாள்தோறும் கடற்கரையில் உள்ள மணலை ஆதிக்கவர்க்கம் அள்ளிக் கொண்டேயிருப்பதால் புயல் காலங்களில் கடல்அலை வெகுதூரம் வந்து மீனவர்களின் குடியிருப்புகளைச் சின்னாபின்னமாக்குவதையும் கடற்கரையில் மண்ணைத் தோண்டியெடுக்கும்போது வெளிப்படும் கதிர்வீச்சினால் அப்பகுதியில் வாழ்ந்த பலர் புற்றுநோய்க்கு இரையாக நேர்ந்த அவலத்தையும் எடுத்துரைக்கிறது 'கடல் அடி' புதினம். மனிதன் பயன்படுத்தும் நெகிழிப் பொருட்கள் பெரும்பாலும் இறுதியில் கடலில் தான் சென்று சேர்கின்றன. மனித வாழ்வின் ஓர் அங்கமாகவே மாறிவிட்டன நெகிழிப் பைகள். அவை சூரிய ஒளியில் மின்னும்போது அவற்றைக் கணவாய் என்று நினைத்துத் தின்னும் கடல் ஆமைகளும் மீனினங்களும் அழிகின்றன என்னும் விழிப்புணர்வைத் தருகின்றது 'சிலம்பு செல்லப்பா' என்னும் சிறுகதை.

திறவுச்சொற்கள்: கடல் மாசுபாடு, கடல் சூழல், தமிழ் புனைகதை, தமிழ் சிறுகதை.

முன்னுரை

இன்று மனிதனுடைய நடவடிக்கைகளால் நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம் என்று அனைத்தும் மாசுபட்டுப் புவி அழிவுப் பாதையை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கிறது.

மாசுபாட்டை நில மாசுபாடு, நீர் மாசுபாடு, காற்று மாசுபாடு, கடல் மாசுபாடு, ஒலி மாசுபாடு, ஒளி மாசுபாடு, கதிரியக்க மாசுபாடு என்று பலவகைகளாகப் பகுக்கலாம். மக்கள் தொகைப் பெருக்கத்தாலும் மனிதனுடைய செயல்களாலும் இம்மாசுபாடானது குறைக்க வழியின்றி மேன்மேலும் அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது. அதனால் எதிர்காலத்தில் புவியில் மனித இனம் வாழ முடியாததோர் அவலநிலை உருவாகி விடுமோ என்னும் அச்சத்தில் உலக நாடுகள் பலவும் அவ்வப்போது கூடி ஆலோசித்தாலும் இம்மாசுபாட்டிலிருந்து நிரந்தரத் தீர்வானது கிடைத்தபாடில்லை. சமூக அக்கறையுள்ள கலை இலக்கியப் படைப்புகள் மனித இனத்தின் பிரச்சினைகளைப் பற்றிப் பேசத் தயங்குவதில்லை. அவ்வகையில் இன்றைய தமிழ்ப் புனைகதைகள் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் குறித்து அழுத்தமாகவும் ஆழமாகவும் பதிவு செய்துள்ளன. அவற்றுள் குறும்பனை சி. பெர்லின் எழுதிய *கடல் அடி, சேலுகேடு* புதினங்களையும் அ. முத்துலிங்கத்தின் *சிலம்பு செல்லப்பா* என்னும் சிறுகதையையும் ஆய்ந்து அவற்றில் உள்ள கடல் மாசுபாடு குறித்த செய்திகளை எடுத்துரைக்கும் வகையில் இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

கடல் மாசுபாடு

உலகின் 97.2% தண்ணீர் கடலில் உள்ளது. உலகின் மிகப் பெரிய சூழலியல் மண்டலம் கடல்கூழ் மண்டலம்தான். “மாசுபடுத்துதல் என்பது கேடு விளைவிக்கக்கூடிய பொருள்கள் கலந்து சூழ்நிலையை மாசுபடுத்துவதாகும். இது மனிதனுடைய நேர்முகச் செயல்களாலோ மறைமுகச் செயல்களாலோ உண்டாவதாகும். தடங்கல் அல்லாத கெட்டுவிடாத சூழ்நிலைத் தொகுதியில் (eco system) உயிரினங்கள் அதன் கழிவு ஆகியவை விரைவில் மக்கி அதனுடைய சக்தி மறு சுழற்சியாக்கப்பட்டு (recycle) அவை திரும்பவும் உபயோகத்திற்கு (reuse) வருகிறது. மாறாக கேடு விளைவிக்கக் கூடியன ஏதேனும் சூழ்நிலைத் தொகுதியுடன் சேரும்போது அதனுடைய இயல்பான சுழற்சியின் (normal cycling) தாங்கும் சக்திக்குமேல் செல்வதால் அசுத்தப்படுத்தப்படுகிறது. இது வளி மண்டலம், நீர் மண்டலம், நிலக்கோளம் ஆகியவற்றைப் பாதிக்கின்றன.” (சூழ்நிலையியல் மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு, ப. 111). கடல்வாழ் உயிரினங்கள் சுற்றுச்சூழலில் ஒரு முக்கியமான பகுதியாகும். மனிதன் கடலை மாசுபடுத்துவதன் மூலம் கடல் சூழியலைச் சீர்குலைத்து வருகிறான். கடல் மாசுபாட்டிற்கான ஆதாரங்களாக www.earthreminder.com/ என்னும் வலைத்தளம் பின்வருவனவற்றை வரிசைப்படுத்துகிறது.

- கடல் மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரங்களில் பிளாஸ்டிக் கும் ஒன்றாகும். பாலிதீன், பிளாஸ்டிக் பை, பாட்டில்கள் போன்றவை கடலில் வீசப்படுகின்றன.

- கடல்நீரில் கலக்கும் கழிவுநீரால் கடல் மாசு ஏற்படுகிறது. தொழிற்சாலை கழிவுகள் அனைத்தும் ஆறுகள் மற்றும் பெருங்கடல்களில் வீசப்படுகின்றன. இது கடலில் பெரும் எதிர்மறை தாக்கத்தை உருவாக்குகிறது.
- பூச்சிக்கொல்லிகள், உரங்கள், பீனால் போன்ற பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து நச்சுகள்.
- எண்ணெய் கசிவுகள் கடல் நீரையும் மாசுபடுத்துகின்றன. (கடல் மாசுபாடு: வகைகள், காரணங்கள், விளைவுகள் & தடுப்பு)

இவை மட்டுமல்லாமல் கடற்கரையில் உள்ள மணலை அள்ளுவதும் கடல் மாசுபாட்டிற்கு ஒரு காரணமாகிறது. அதனால் கடல்நீர் ஊருக்குள் புகுந்து வீடுகளை அடித்துச் செல்கின்றது. மேலும் கடல்மணலை அள்ளும்போது வெளிப்படும் கதிரியக்கத்தால் சுற்றுச்சூழலில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.

நெகிழிக் கழிவுகள்

நெகிழிக் கழிவுகள் கடல்வாழ் உயிரினங்களை மிக அதிக அளவில் பாதிக்கின்றன. மனிதர்கள் பயன்படுத்தும் நெகிழிப் பொருட்கள் மற்றும் நெகிழிப் பைகள் கடலில் மாசுபடுத்தியாகச் சேரும்போது அவை எளிதில் மட்குவதில்லை. கடல்நீர் மற்றும் சூரிய ஒளியுடன் இணைந்து வேதிவினையை நிகழ்த்தும் நெகிழிப் பொருட்கள் கடற்பரப்பின் வேதியியல் தன்மையில் மாற்றத்தை உண்டாக்குகின்றன. இதனால் கடலின் உயிர்ச்சூழலிலும் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. மீனவர்கள் கடலில் தவறுதலாகவோ கழிவாகவோ விட்டுச் செல்லும் பிளாஸ்டிக் வலைகளில் ஆமைகள், மீன்கள், கடற்பறவைகள் சிக்கி வெளிவர முடியாமல் இறந்து போகின்றன. கடலின் மேற்பரப்பை ஆக்கிரமித்துள்ள நெகிழிக் குப்பைகள் சூரிய ஒளியைக் கடலுக்குள் செல்ல விடாது தடை செய்வதால், கடல்வாழ் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் பெரிதும் பாதிப்படைகின்றன. (வ. முனீஸ்வரன், கடல் மாசுபாடு) மேலும், கடலில் சேரும் நெகிழியை உட்கொள்ளும் பல கடல்வாழ் உயிரினங்கள் தொடர்ந்து அழிந்து கொண்டே வருகின்றன.

நமது பெருங்கடல்களிலும் கடற்கரைகளிலும் குவிந்து கிடக்கும் நெகிழி உலக அளவில் மிகப் பெரிய நெருக்கடியாக மாறியுள்ளது. உலகின் கடற்பரப்பில் சுமார் 40% அளவிற்கு பில்லியன் டன் கணக்கான நெகிழி காணப்படுகிறது. இந்நிலை நீடித்தால், 2050ஆம் ஆண்டிற்குள் கடலில் உள்ள மீன்களின் எடையைவிட நெகிழியின் எடை அதிகமாக இருக்கும் என்று எதிர் பார்க்கப்படுகிறது. நெகிழி மாசுபாடு கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு நேரடியான கொடிய விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயிரக்கணக்கான கடற்பறவைகள், கடல் ஆமைகள், ஸீல்கள் மற்றும் கடல் பாலூட்டிகள் நெகிழிப் பொருட்களை உட்கொண்டோ அல்லது அதில் சிக்கிக் கொண்டோ உயிரிழக்கின்றன. (Ocean Plastics Pollution: A Global Tragedy for our

Oceans and Sea Life. Centre for Biological Diversity https://www.biologicaldiversity.org/campaigns/ocean_plastics/

கடல் வாழ் உயிரினங்களுள் ஓரினம் அழியும்போது உணவுச்சங்கிலியில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது. அதனால் உணவுக்காக அந்த உயிரினத்தைச் சார்ந்து வாழும் மற்றோர் உயிரினத்திற்கு உணவுத் தட்டுப்பாடு நேரிடும். இவ்வாறு உணவுச் சங்கிலி அறுபட்டால் ஓரினம் அளவுக்கதிமமாகப் பெருகும். மற்றோர் இனம் உணவின்றி அழியும்.

நெகிழியால் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் எவ்வாறு அழிவினைச் சந்திக்கின்றன என்பது குறித்து அ. முத்துலிங்கம் 'சிலம்பு செல்லப்பா' என்னும் கதையில் விவரிக்கிறார்.

பிளாஸ்டிக் சாமான்களில் முக்கால்வாசி கடைசியில் போய்ச் சேருவது கடலில்தான். சூரிய வெளிச்சத்துக்கு மின்னும் இந்த பிளாஸ்டிக் பைகளை கணவாய் என்று நினைத்து கடல் ஆமைகள் விழுங்கிவிடும். அது தொண்டையில் சிக்கி எத்தனையோ கடல் ஆமைகள் மரணம். அதைச் சாப்பிடும் மீன்களுக்கும் அதே கதிதான். நாரை, பெலிகள் போன்ற பறவைகளும் இதிலிருந்து தப்புவதில்லை. (அ. முத்துலிங்கம் கதைகள், ப. 313)

நெகிழியைக் கணவாய் மீனென்று நினைத்து உண்ணுவதால் கடல் ஆமை இனமே அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. கடல் ஆமை, மீன்கள் மட்டுமல்லாமல் கடலில் உள்ள மீனைக் கொத்தித் தின்ன வரும் நாரை, பெலிகள் போன்ற பறவைகளும் இந்த நெகிழியால் பாதிக்கப்படுவதாக இக்கதையில் ஆசிரியர் வருந்துகிறார். முன்பெல்லாம் பொருட்களை வாங்குவதற்குச் சாக்கு, உமல், கடகப் பெட்டி போன்ற பொருட்களைப் பயன்படுத்தினர். அவை சுற்றுச்சூழலுக்கு எவ்விதப் பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாமல் மண்ணோடு கலந்து விடும். ஐம்பது வருடத்துக்கு முன்பு இந்த பிளாஸ்டிக் அரக்கனின் கொடுமையில்லையே (அ. முத்துலிங்கம் கதைகள், ப. 313) என்று வருந்தும் அ.முத்துலிங்கம் நெகிழிப் பயன்பாட்டைத் தவிர்க்க முடியாதெனில் ஒருமுறை பயன்படுத்திவிட்டு அவற்றைத் தூக்கி எறியாமல் நான்கு முறையாவது பயன்படுத்திவிட்டுத் தூக்கி எறிந்தால் பூமாதேவியின் பாரம் நான்கு மடங்காவது குறைந்து விடும் என்று அறிவுறுத்துகிறார்.

தொழிற்சாலைக் கழிவுகள்

கடற்கரைப் பகுதிகளில் இரசாயன ஆலைகளும் சாயப்பட்டறைகளும் அணுமின் நிலையங்களும் கடல் நீரைக் குடிநீராக்கும் தொழிற்சாலைகளும் நிறுவப்படுகின்றன. இவற்றின் இரசாயனக் கழிவுகளெல்லாம் எந்தவிதச் சுத்திகரிப்பும் செய்யப்படாமல் கடலில் கலக்கின்றன. அதனால் கடல் மாசுபடுவதோடு, அதில் வாழும் உயிரினங்கள் அழிவினைச் சந்திக்கின்றன. அதனால் கடலையே நம்பி வாழுகின்ற மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுகிறது. இச்சிந்தனையைக் 'கடல் அடி' புதினத்தில் காண முடிகின்றது.

கடப்பறம் முழுக்க எங்க பாத்தாலும் ரசாயன ஆலைகளும், சாயப்பட்டறைகளும், அணுமின் நிலையங்களும், கடல்நீரை குடிநீராக்கும் கம்பேனிகளும் முளச்சு போய் அதிலுள்ள ரசாயன கழிவுகளெல்லாம் கடல்ல கலந்து கடலை அழிச்சிட்டிருக்கு. (கடல் அடி, ப. 42)

அணுமின் நிலையத்திலிருந்து வெளியேறும் கழிவினால் கடல் பாதிக்கப்படுவது குறித்துச் 'சேலுகேடு' புதினம் இவ்வாறு விவரிக்கிறது.

அணு உலை இயங்கும்ப நடுவுல இருக்குத ரியாக்டர் சூட்ட தணிச்ச கடல்ல இருந்து பெரிய ராட்சச குழாய் வழியா கடல் தண்ணிய கொண்டு வந்து சூட்ட தணிச்ச அந்த தாங்க முடியாத வெப்பத்த கடல்ல கலக்குதாங்களாம். ஒரு செக்கண்டு நேரம் ரியாக்டர் குளிராக்காம உட்டா அது வெடிச்சிடுமாம். அவ்வளவு பெரிய சூட்ட கடலுக்குள்ள உட்டா கடல் சூடாகி கொதிச்ச நேரமா ஆவும். அந்த சூட்டுல மீனும் கடல்ல வாழாத உயிரினமும் எப்பிடி வாழ முடியும் (சேலுகேடு, ப.43)

அணுஉலை இயங்கும்போது அதன் நடுவில் இருக்கும் ரியாக்டரின் வெப்பத்தைத் தணிப்பதற்குப் பெரிய இராட்சதக் குழாய்கள் வழியாகக் கடல் நீரைக் கொண்டு வந்து சூட்டைத் தணித்து அந்தத் தாங்க முடியாத வெப்பத்தைக் கடலில் கலக்குவார்கள். அந்த வெப்பமான நீரினால் கடல் சூடாகும். அந்த வெப்பத்தில் கடலில் மீன்களோ, பிற உயிரினங்களோ வாழ முடியாது. அதனால் மீனவர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்று இப்புதினம் கூறுகிறது.

கடலில் எண்ணெய்க் கசிவு

எண்ணெய்க் கசிவுகள் என்பது கப்பல்கள் அல்லது கிணறுகள் அல்லது எண்ணெய்க் கொள்கலன்கள் மூலம் நிலம் அல்லது நீரில் ஏற்படும் எண்ணெய் அல்லது பிற பெட்ரோலிய பொருட்களின் கசிவுகள் ஆகும். கடலில் எண்ணெய்க் கசிவு ஏற்படும்போது அந்த எண்ணெய்யானது தண்ணீரில் கலக்காமல் மேற்பரப்பில் பரவுகிறது. இதனால் சூரிய ஒளி கடலுக்குள் இருக்கும் தாவரங்களையும் கடல்வாழ் உயிரினங்களையும் சென்றடையாது. இது கடல்கூழ் மண்டலத்தின் உணவுச் சங்கிலியைப் பாதிக்கிறது. பறவைகளும் கடல் பாலூட்டிகளும் எண்ணெய்யால் நகர முடியாமல் உயிரிழக்கின்றன. கடற்கரையோரங்களுக்கு அருகில் உள்ள மணல், புல், விலங்குகள் போன்ற அனைத்தும் மாசுபட்டு ஒட்டுமொத்தச் சுற்றுச்சூழலும் பாதிக்கப்படுகிறது. கடலில் உள்ள மீன்களை உட்கொள்ளும் மனிதர்களுக்கு நோய் பரவும் அபாயமும் உள்ளது. சான்றாக, 1989இல் நடந்த எக்ஸான் வால்டெஸ் எண்ணெய்க் கசிவால் அலாஸ்கா பகுதியின் கடல்கூழலே உலுக்கப்பட்டது. இக்கப்பல் தரை தட்டியபோது அதனுள் இருந்த எண்ணெய்க் கலன்கள் உடைந்து சுமார் 42 மில்லியன் டன் எண்ணெய் கடலில் கலந்தது. இந்த எண்ணெய்க் கசிவால் 2.5 இலட்சம் கடற்பறவைகள், 2800

கடல் நாய்கள், 300 சீல்கள், 247 வழக்கைத்தலைக் கழுகுகள், 22 ஆர்காக்கள் இறந்தன. அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் ஹெரிங் மீன்களின் எண்ணிக்கை கிடுகிடுவென்று சரிந்ததில் அந்தப் பகுதியின் முக்கிய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டது. சொந்த வேலைகளை விடுத்து எண்ணெய் நீக்கும் பணியில் ஈடுபட்டதால் உள்ளூர் மக்கள் வருமானத்தை இழந்தனர். தவறான வேதிப்பொருட்களைக் கொண்டு எண்ணெய்யை நீக்க முயன்றதால் அப்பணியில் ஈடுபட்டவர்கள் சிறுநீரகப் பாதிப்பு, நிமோனியா போன்ற நோய்களால் தாக்குண்டனர். 2018ஆம் ஆண்டு இப்பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டவர்கள், எண்ணெய்க் கசிவால் பாதிக்கப்பட்ட 24 இனங்களில் 19 இனங்கள் மீண்டுவிட்டதாகக் கூறுகின்றனர். எனினும் ஹெரிங் மீன்கள், முரலெட் என்னும் ஒரு வகைக் கடற்பறவை இனம் ஆகியவை மீண்டு வர வாய்ப்பில்லை என்கின்றனர். மேலும் அந்தக் கடற்பகுதியில் மட்டுமே காணப்படும் ஓர் ஆர்கா குழுவும் மீள வாய்ப்பில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. (நாராயணி சுப்ரமணியன், கடலும் மனிதனும்; 27) கடலில் எண்ணெய்க் கசிவினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்துத் தகவல் தொடர்புச் சாதனங்கள் அறிவுறுத்திக் கொண்டேயிருந்தாலும் உலகம் முழுவதும் மனிதனுடைய சுயநலத்தாலும் எதிர்பாராத விபத்துகளாலும் கப்பல்கள் உடைந்து எண்ணெய்க் கசிவு தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றது.

கடலில் எண்ணெய்க் கசிவு குறித்த சிந்தனையைச் ‘சேலுகேடு’ புதினத்திலும் காணமுடிகிறது. இப்புதினத்தில் காப்பீட்டு நிறுவனத்திலிருந்து இழப்பீட்டுத் தொகையைப் பெறுவதற்காகக் கப்பலின் மாலுமி வேண்டுமென்றே கப்பலைப் பாரையில் மோதி உடைத்துள்ளான். அதனால் கப்பல் இருக்கும் இடத்திலிருந்து நான்கைந்து கிலோ மீட்டர் சுற்றளவிற்குப் பரவிய எண்ணெய் கடலுக்கும் மீனுக்கும் மட்டுமல்ல, சுற்றுச்சூழலுக்கே பெருத்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது.

“அப்பா அந்த கப்பலு தானாகவே பாரையில் மோதி ஓடையேலையாம்... கப்பல் கேப்டன் வேணுமணியே பாரையிலே கொண்டு மோதி ஓடைய வச்சிருக்கானாம்” இனிகோ சொன்னான்.

“கப்பல் தரைதட்டிய இடத்தை வள்ளம் நெருங்கி விட்டது. கப்பல் கிடக்கும் இடத்திலிருந்து நான்கு ஐந்து கிலோ மீட்டர் சுற்றளவிற்கு எண்ணெய் கடலில் பரவிக்கிடந்தது.

“இப்பிடி ஆயில் படந்து கெடந்தா அது கடலுக்கும் மீனுக்கும் பெரிய பாதிப்பில்ல...” அந்தோனிதாசன் வருத்தத்தோடு சொன்னார்.

“கடலுக்கும் மீனுக்கும் மட்டுமல்ல... சுற்றுப்புற சூழலுக்கே மிகப்பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்கும். காற்று, மழை, பூமி, தண்ணீர் எல்லாத்தையும் அது பாதிக்கும்” கல்லூரி படிக்கும் ஜெயந்தி தான் படித்த பாட அறிவைச் சொன்னாள்.

.... கடலில் முங்கிக் கிடக்கும் கப்பலின் கொடிமரம் மட்டும் மேலே தெரிந்தது. எண்ணெய் படர்ந்து கிடந்ததால் கடலுக்குள் எதுவும் தெரியவில்லை.” (சேலுகேடு, பக். 33, 34)

கடல் மாசுபடுவதற்கு மனிதனுடைய செயல்பாடே பெரிதும் காரணமாக அமைவதை இதிலிருந்து உணரமுடிகின்றது.

மடிவலை

இந்தியாவில் 7,516 கி.மீ. நீளத்திற்குக் கடற்கரை அமைந்துள்ளது. மீன்பிடித்தல் இந்தியாவின் முக்கியத் தொழில்களில் ஒன்றாகும். ஏறத்தாழ எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை மீனவர்கள் கடலுக்கும் கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கும் எந்த ஊறும் விளைவிக்காமல் மீன் பிடித்தனர். மடிவலைகள் அறிமுகமாவதற்கு முன்னர் மீனவர்கள் ஒவ்வொரு வகை மீனுக்கும் ஒவ்வொரு வகை வலையினைப் பயன்படுத்தினர். அதனால் அந்த வலைக்குள் குறிப்பிட்ட வகை மீன்களைத் தவிரப் பிற வகை மீன்கள் மாட்டாமல் தப்பித்துக் கொண்டது. கடல் வளமும் குன்றாமல் மீனவர்களுக்குத் தேவையான மீன் கிடைத்தது. ஆனால் இப்பொழுது பயன்படுத்தும் மீன்வலைகளால் அந்தப் பகுதியில் உள்ள மீனிளம் முழுவதும் அந்த வலைக்குள் மாட்டிக் கொள்கிறது. விசைப்படகினர் தமக்குத் தேவையான மீன்களை எடுத்துக் கொண்டு வேண்டாத மீன்களைக் கடலில் கொட்டும்போது அவை இறந்து போகின்றன. கடல் வளம் குன்றுகிறது. அதனால் கட்டுமரங்களிலும் சிறிய படகுகளிலும் மீன் பிடிக்கச் செல்லும் ஏழை மீனவர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்கிறது ‘சேலுகேடு’ புதினம்.

அந்த காலத்துல நம்ம அப்பன், பாட்டன், போத்தியெல்லாம் ஒவ்வொரு மீனுக்கும் ஒவ்வொரு வலையைப் பயன்படுத்துனாங்க. கச்சாவலை கண்ணியில நெத்தோலி மட்டும்தான் பாயும். ஒரே சைசு நெத்தோலியா பாச்சிண்டு வந்தாலும் அதவிட சின்ன நொண்ணையோ, சூடையோ, கூனியோ எதுவுமே கச்சாவலையில படாது. அந்த கண்ணி வழியா ஊந்து போய் உயிர் பிழைச்சு வாழும். பத்து எம்.எம். கண்ணியில பத்து எம் எம் சைசு நெத்தோலி மட்டும்தான் படுக்க முடியும். அதவிட சின்னதும் பெரியதும் வலையில மாட்டாது. அதுபோல சாளா வலையில சாளா மட்டும்தான் பாயும். நச்சாளைக்கு ஒரு வலை; பேச்சாளைக்கு ஒரு வலை; கீரிமீன் சாளாக்கு ஒரு வலை; மொரலுக்கு ஒரு வலை; கீரிமீனுக்கு ஒரு வலை இப்பிடி அசவும் அடக்கமுமா கண்ணி வச்ச வலைவள வச்சுதான் அந்தந்த மீன் சீசனுக்கு அந்தந்த மீன்புடுச்சாவு – அதனால் அந்தந்த சைசு மீனுவளத் தவிர வேற எந்த ஒரு மீனும் அந்த வலையில மாட்டாது. இத மாதிரி தான் றாளுக்கு ஒரு டிஸ்கோ வலை; தரத்துவல இப்பிடி ஒவ்வொரு மீனுக்கும் ஒரு வலை வச்சு பாரம்பரிய மீனவங்க தேவையான மீன் புடுச்சாங்க. இப்ப அடக்கமான ஒரே கண்ணியில சுத்தி வளச்சு

குஞ்சு, குட்டி, முட்டைக்கரு எல்லாத்தையும் வாரி எடுத்திட்டு தேவையான மீன பெறக்கிண்டு தேவையில்லாதத கடல்ல சரிச்சு உடுதானுவ. வலையில் ஒரு தடவ பட்ட மீனு – திரும்பவும் கடலுக்குள்ள உட்டாலும் அது பெழச்சாது (சேலுகேடு, ப. 45) பசமைப் புரட்சி விவசாயிகளின் வாழ்க்கையைச் சிதைத்தது போல் நீலப் புரட்சி மீனவர்களின் வாழ்க்கைக்கு ஊறு விளைவித்தது எனலாம்.

1964-ல் இந்தியாவும் நார்வேயும் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தப்படி இந்திய மீனவர்களுக்கு நவீன மீன்பிடி முறைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. விசைப்படகுகளும் இழுவை வலைகளும் மானிய விலையில் வழங்கப்பட்டன. இழுவை வலைகள், கடலுக்கு அடியில் சகதியில் வாழும் மீன்களையும் மொத்தமாக அள்ளி வந்துவிடும். அதோடு சேர்த்து மீன்குஞ்சுகள், இரைகள், கடலுயிரிகள் இனப்பெருக்கம் செய்ய உதவும் தாவரங்களையும் சேர்த்து அழித்துவிடும். இந்த வகை மீன்பிடிப்பில் பெரும் வருமானம் கிடைத்ததால் பெரும்பாலான மீனவர்கள் அதற்கு மாறினார்கள். (வெ. நீலகண்டன் & செ. சல்மான் பாரிஸ், (கட். ஆ.), இருநாடுகளிலும் இழுபடும் மீனவர் பிரச்சனை, www.vikatan.com/government-and-politics/indian-fishermen-and-sri-lanka-fishermen-issue)

அதோடு மட்டுமல்லாமல் மீன் பிடிப்பதற்கு வெளிநாட்டுக் கப்பல்களுக்கு அனுமதியளித்த இந்திய அரசின் கொள்கைகளும் மீன் வளம் குன்றுவதற்குக் காரணம் என்கிறது 'சேலுகேடு' புதினம்.

நம்ம நாட்டு அரசாங்கம் ரண்டாயிரம் வெளிநாட்டுக் கப்பல்களுக்கு லைசன்ஸ் குடுத்திருக்காம். நானும் போட்டுல போவும்ப பாத்திருக்கேன். கப்பலுவ கரையில் வந்து மடி அடிச்சதானுவ. ஒரு நேரம் மடியடிச்சு, சூர மீனு மட்டும் வேணுமிண்ணா மடியில் பட்ட சூரை மீனை மட்டும் எடுத்துட்டு அந்த பேரா பெரிய மடியில் பட்ட மத்த மீனுவள கடல்ல சரிச்சுடுவானுவ. றாளு மட்டும் வேணுமிண்ணா றாளு மட்டும் எடுத்திட்டு மத்த எல்லா மீனையும் கடல்ல கொட்டுவானுவ. கணவ மட்டும் வேணுமிண்ணா மடியில் பட்ட கணவைய மட்டும் தெரிஞ்சு பெறக்கி எடுத்திண்டு மத்த மீனுவளயெல்லாம் வேஸ்டுன்னு சொல்லி கடல்ல சரிச்சு உடுவானுவ. அப்படி அவனுவ உடுத எந்த மீனும் அதுக்குப் பெறவு உசரோடு இருக்காது. ஏன்னா மீனு றோசமுள்ள ஜீவராசியில்லையா? அதனால மீனுவளெல்லாம் கடல்ல செத்து மிதக்கும். நானே எனக்க ரண்டு கண்ணாலயும் பாத்திருக்கேன் (சேலுகேடு, பக். 43, 44)

விசைப் படகுகளில் பயன்படுத்தும் மடியும் வலையும் நம் மீனவர்களின் கண்டுபிடிப்பு இல்லை. உலகப்போர் நடந்தபோது பல நாடுகளில் உள்ள கடலுக்கு அடியில் புதைத்து வைக்கப்பட்ட கண்ணி வெடிகளைப் போர் முடிந்த பிறகு அரித்து எடுப்பதற்காகக்

கண்டுபிடிக்கப்பட்டவைதாம் இந்த மடியும் வலையும். ஆழ்கடல் மீன் பிடித்தலை ஊக்கப்படுத்துவதற்காக இந்திய அரசாங்கம் தான் இந்த வலையைக் கொண்டு வந்து மீனவர்களிடம் கொடுத்தது. மற்றபடி மீனவனுடைய மீன்பிடி முறை இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாக்கும் வகையில் தான் இருக்கும் என்று கூறுகிறது 'சேலுகேடு' புதினம். (சேலுகேடு, ப. 47)

தாது மணற்கொள்ளை

தமிழகத்தில் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களின் கடலோரத் தேரிப் பகுதிகளில் கனிம வளத்திற்காகப் பல ஆண்டுகளாக அரசு நிறுவனத்தாலும் சில தனியார் நிறுவனங்களாலும் மணல் கொள்ளையடிக்கப்படுகின்றது. இந்தக் கனிம வளம் கொரியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஜெர்மனி, நியூசிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர், அமெரிக்கா முதலான வெளிநாடுகளுக்குக் கடத்தப்படுகின்றது. கடலோரப் பகுதிகளில் கனிமவளக் கொள்ளைக்கான ஆரம்பப்புள்ளி ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்திலேயே தொடங்கிவிட்டது எனலாம்.

பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக் காலத்தில் தென்மாவட்டங்களில் இருந்து ஜெர்மனிக்கு பனைமர நாரினால் கட்டப்பட்ட பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன. அந்தக் கயிறுகளில் ஒட்டிக் கொண்டிருந்த கடற்கரை மணலை ஆராய்ந்த ஜெர்மானியர்கள் அம்மணலில் இல்பூம்னைட், ரூடைல், கார்னெட் போன்ற கதிரியக்கத் தன்மை கொண்ட தாது உப்புகள் ஒளிர்வதைக் கண்டறிந்தனர். உலக சந்தையில் பல கோடி ரூபாய் பெறும் இம்மணல் இன்றளவில் மோசடியாக ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. (முத்தமிழ் வேந்தன், கடற்கரை மணல் கொள்ளை, <https://groups.google.com/g/ethiricom/c/hWW01Mfo0n8>)

கடல் மணலைக் கொள்ளையடிப்பதால் கடற்கரையில் வாழும் மக்கள், குடியிருப்புப் பகுதிகள் சேதமடைதல், நிலத்தடி நீர் உவர்நீராதல், புற்றுநோய்க்கு ஆளாதல் போன்ற பல்வேறு பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்கின்றனர். ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொண்ட புதினங்கள் அவற்றைக் குறித்துப் பேசுகின்றன.

குடியிருப்புப் பகுதிகள் சேதமடைதல்

மணல் எடுக்கப்படுகின்ற கடற்கரைப்பகுதி, மீனவர்களின் வாழ்வாதார இடங்களாகும். படகுகளை நிறுத்துவது, வலைகளை உலர்த்துவது, மீன்களை உலர்த்துவது, ஓய்வு நேரங்களில் கதை பேசிப் பொழுதுபோக்குவது, அருகாமைக் கிரமாங்களுக்குச் சென்று வருவது போன்ற வாழ்வின் அன்றாட நடவடிக்கைகளுக்குக் கடல்சார் மக்கள் இம்மணற்பரப்பையே நம்பியுள்ளனர். ஆனால் சுயநலமிக்க மணல் கொள்ளையர்களின் நடவடிக்கைகளால் கடலரிப்பு

அதிகமாகின்றது. கடல் நீர் ஊருக்குள் புகும் அபாயம் ஏற்படுகின்றது. அதனால் கடல்சார் மக்கள் படும் இன்னல்களைக் 'கடல் அடி' புதினம் விரிவாகப் பேசுகிறது.

இப்புதினத்தில் கனமழையின்போது அலைகள் உயர்ந்து கரையை அரித்துப் பெரிய பள்ளங்களை உண்டாக்குகிறது. கடல் அரிப்பினால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆனி, ஆடி மாதங்களில் கடற்கரைக் கிராமங்களில் ஒரு வரிசை வீடுகளையாவது கடல் இழுத்துச் செல்வது வழக்கமாக இருக்கிறது. அதனால் வீடுகளையும் பொருட்களையும் இழந்து ஒதுங்குவதற்கு இடமில்லாமல் பரிதவிக்கின்றனர் மீனவர்கள்.

ஆனி, ஆடி மாதமானதால் மழை கூட கூட பெய்து கொண்டிருந்தது. கடல் அலையும் பலமாக ஓங்கி ஓங்கி அடித்துக் கரையை அரித்துக் கொண்டிருந்தது. போனவாரம் எல்லோரும் உட்கார்ந்து சேலு சொல்லிக் கொண்டிருந்த கடற்கரை இப்போது கடலுக்குள். அலை அடித்து, கரை அரித்து இரண்டு ஆள் ஆழத்திற்கு பள்ளம் தோண்டியிருந்தது கடல்.

.... கடல் அரிப்பினால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆனி, ஆடி மாதங்களில் கடற்கரைக் கிராமங்களில் ஒரு வரிசை வீடுகளையாவது கடல் இழுத்துச் செல்வது வழக்கமாக உள்ளதுதான். (கடல் அடி, ப. 9)

கடல் மணல் கொள்ளையர்களின் நடவடிக்கைகளால் தான் இது நடைபெறுகின்றது என்பதை அறியாத அந்த அப்பாவி மக்களோ கடல் அன்னையின் கோபமோ, பிரியமோ தான் தம்முடைய அழிவிற்குக் காரணமாயிருக்கிறது என்று நம்புகின்றனர். இன்னும் சிலரோ,

ஒலகம் வெப்பமடையிறதனாலயும் பனிமலையெல்லாம் உருகி ஓடி, கடலுல வந்து சேருததுனாலயும் கடல் மட்டம் உயர்ந்து கடல் ஊருக்குள்ள வாறதா சொல்லுதாவே! (கடல் அடி, ப. 15)

என்று பூமி வெப்பமடைவதால் பனிப்பாறைகளெல்லாம் உருகிக் கடலில் கலப்பதால் கடல் மட்டம் உயர்ந்து கடல் ஊருக்குள் வருவதாகக் கூறும் அறிவியல் அறிஞர்களின் கருத்தை நம்பிக்கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால் 'கடல் அடி' புதினத்தின் ஆசிரியரான குறும்பனை சி. பெர்லின், கடல் நீர் ஊருக்குள் வருவதற்கு இவை இரண்டும் காரணமல்ல; ஒவ்வொரு நாளும் கடற்கரையிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான டன் மணலை அள்ளிக் கொண்டு போகிற மணல்கொள்ளையர்கள்தாம் காரணம் என்று சேலாளி என்னும் கதைமாந்தரின் வழியாக ஆணித்தரமாகக் கூறுகிறார்.

ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரக்கணக்கான டன்னு மணல கம்பேனிகாரன் தோண்டித் தோண்டிக் கொண்டு போனா என்ன ஆவும்? நம்ம ஊரு மட்டுமில்ல நம்ம ஊரப்போல இன்னும் ஏழு ஊருல உள்ள மணல தெனமும் ஆயிரக்கணக்கான

டன்னுன்னு கணக்கில்லாம தோண்டி எடுத்திண்டு போறானுவ.... கடக்கர மணல தோண்டி எடுக்குறதுனால பள்ளத்தத்தேடி கடல் பாஞ்சு வருது சேலாளி.

...கடலுக்கத் தன்மை ஒனக்குத் தெரியாதா? ஒரு எடத்துல பள்ளம் தோண்டுனா அந்தப் பள்ளத்த நெர்ப்ப இன்னொரு எடத்துல இருந்து மணல எடுத்து நீவாடு வாக்குல கொண்டு வந்து அந்தப் பள்ளத்த நெர்ப்புமில்லையா? அப்பிடித்தான் வாணுவாடு, சோணுவாடு கடல் நீரோட்டத்துல மணல் கொண்டு வருது. மணல் குறையுத எடங்களுல கடலு ஊருக்குள்ள வருது. இப்ப புரியுதா? (கடல் அடி, ப. 18)

கடல் அரிக்கப்படுவதும் கரைகள் உயர்வதும் வெவ்வேறு பகுதிகளில் வெவ்வேறு காலங்களில் நிகழ்வது இயல்பான ஒன்றுதான். இவை ஆபத்தை வரவழைத்துவிடாமல் சூழியல் சமநிலை அமைப்புகளான மணல் குன்றுகள், உயிர் அரண் காப்புக் காடுகள் மற்றும் கரையோரத்தில் வளரும் தாவரங்கள் பாதுகாத்துள்ளன. ஆனால் மணல் கொள்ளையர்கள் இவற்றையெல்லாம் அழித்துவிடுவதால் கடல்நீர் ஊருக்குள் புகுந்து இருப்பிடங்களை நாசமாக்குகின்றன. இது குறித்து 'இந்து தமிழ்திசை நாளிதழ்' கூறும் செய்தி இங்கு ஒப்புநோக்கத்தக்கது. தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் வட்டம், முத்தையாபுரம், பெரியசாமிபுரம், மேல்மாந்தை கடற்பகுதிகளில் அரிய வகைக் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் காணப்படுகின்றன. இவை மன்னார் வளைகுடாவின் உயிர்க்கோளக் காப்பகப் பகுதிக்குள் அடங்குபவை. பாதுகாக்கப்பட்ட இப்பகுதியில் பல கிலோமீட்டர் தூரத்திற்குக் கடற்கரையை வெட்டி மணலைக் கடத்தி வந்ததாகவும் சில இடங்களில் கடலுக்கு உள்ளேயும் மணலைத் தோண்டி எடுத்ததாகவும் 'இந்து தமிழ்திசை நாளிதழ்' செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. மேலும் இங்கிருந்த சவுக்கு மற்றும் பனைமரங்களைப் பிடுங்கி எடுத்துத் தம் விருப்பம்போல மணலைச் சுரண்டி எடுத்துள்ளதாகவும் சில இடங்களில் கடலில் தாது பிரிக்கப்பட்ட கழிவு மணலைக் கொட்டிப் பாலைவனமாக்கி இருப்பதாகவும் இந்நாளிதழ் கூறுகிறது. (குள. சண்முகசுந்தரம், கிராமங்களை அழிக்கும் துணிகர கனிமக் கொள்ளை)

நிலத்தடி நீர் உவர்நீராதல்

கடலின் நீர் அழுத்தத்தால் உப்புநீர் உட்புகாமல் கடற்கரை மணல்தான் தடுக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் கடற்கரை மணலில் சேமிக்கப்படும் மழைநீர் நன்னீர் அரணாக மாறி உப்புநீர் உள்ளே நுழைவதைத் தடுக்கிறது. ஆனால் மணற்கொள்ளையர்கள் கடற்கரையில் இருந்த மணல் மேடுகளையும் மணல் குன்றுகளையும் தோண்டி எடுத்துவிட்டார்கள். அதனால் கடலுக்கும் கரைக்கும் அணையைப் போல் இருந்த இடமெல்லாம் பாழாகியது. நிலத்தடி நீரெல்லாம் உப்பாகி விவசாயத்திற்குப் பயனற்றுப் போய்விட்டது. குடிநீர்த் தட்டுப்பாட்டுக்கும் வழிவகுத்துவிட்டது என்கிறது 'கடல் அடி' புதினம்.

கடற்கரையில் இருந்த மணல் மேடுகளையும், மணல் குன்றுகளையும் மொட்டை அடிச்சதுபோல தோண்டி எடுத்ததுனால் கடலுக்கும் கரைக்கும் அணையப் போல இருந்த எடமெல்லாம் பாழாகி, இப்ப நிலத்தடி நீரெல்லாம் உப்பாப் போச்சன்னு விவசாயிகளும் குற்றம் சொல்றாங்க. (கடல் அடி, ப. 42)

லாபத்த மட்டுமே நோக்கமாகக் கொண்டு இப்படி மணல் கொள்ளை அடிச்ச மீனவர்களை அழிச்சதோட மட்டுமல்லாம விவசாய நிலங்களையும் உப்பாக்கி விவசாயம் செய்ய முடியாமலும், குடிக்கிறதுக்கு நல்ல தண்ணி இல்லாமலும் பண்ணுன கம்பேனிகாரனுவள சும்மா உடுலாமா? (கடல் அடி, ப. 19)

என்று கேட்கிறது 'கடல் அடி' புதினம்

புற்றுநோய்

கடற்கரைப் பகுதிகளில் தாது மணலை வெட்டியெடுப்பதால் அங்கு உருவாகும் கதிரியக்கத்தால் கடற்கரையோரங்களில் வாழுகின்ற மக்கள் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மாவட்ட கடற்கரையில் இருக்கும் விலை மதிப்புமிக்க அரிய கனிம வள மணல் வரமாக அல்லாமல் சாபமாக மாறக் கண்ட கடற்கரையோர மக்கள் அவநம்பிக்கையின் உச்சத்தில் இருக்கிறார்கள். இந்தப் பகுதியின் சுற்றுச்சூழல், சமூகம், பொருளாதாரம், அரசியல் அத்தனையையும் இந்த கனிம வள சுரங்கத் தொழில் சிதைத்திருக்கிறது. கடற்கரை மணலை அள்ளுவதால் கடல்வளம் பாதிக்கிறது. அணுகதிரியக்கம் உள்ள தோரியத்தைக் கொண்ட மோனோசைட் கனிமத்தைப் பூமியிலிருந்து தோண்டி எடுப்பதால் சரும நோய்களும், கேன்சரும் பரிசாகிறது” என்கிறார் சூழலியல் விஞ்ஞானி ஆர்.எஸ். லால் மோகன் என்று 'இந்தியா டுடே' சொல்கிறது. (குறும்பனை சி. பெர்லின், மீனவர் குரல் – காவு கேட்கும் கதிரியக்கம், <https://bit.ly/463fysv>)

தென் தமிழகக் கடற்கரையோரப் பகுதிகளில் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்படாத குடும்பமே இல்லை என்று 'கடல் அடி' புதினம் கூறுகிறது. இப்புதினம் கதிர் இயக்கம் எவ்வாறு உருவாகிறது என்பதையும் விளக்கமாகக் கூறுகிறது. இக்கருத்தினைக் குறும்பனை சி. பெர்லின், 'மீனவர் குரல் – காவு கேட்கும் கதிரியக்கம்' என்னும் கட்டுரையிலும் விளக்கியுள்ளார்.

காலங்காலமா மலைகளில் இருந்து தாதுக்களையும், கனிமங்களையும் ஆத்துத் தண்ணி இழுத்துண்டு வந்து கடல் கொண்டு சேக்குது. கடலு அந்த தாதுக்களையும், கனிமங்களையும் கடற்கரையில் அடிச்ச ஒதுக்குது. இப்பிடி பல ஆண்டுகளா தேங்கிக் கிடக்குத மணலுல கதிரியக்கப் பாதிப்புகள் அதிகம் இருக்குமாம். அதுல ஆல்பா கதிர்,

பீட்டா கதிர், காமா கதிர் இப்பிடி கதிரியக்கம் இருக்குமாம். அந்த கதிரியக்கம் மணலுக்குள்ள இருக்குறதுவர எந்தப் பாதிப்பும் இல்லையாம். அது சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதுகாப்பா இருக்குமாம். ஒரு சென்டிமீட்டர் மணல் சேர நூறு வருசமாகும். அந்த கனிமங்களும் தாதுக்களும் கலந்த மணலைத் தோண்டி எடுக்கும்ப கதிரியக்கம் வெளிப்படும். அது மட்டுமில்லாம தோண்டி எடுக்குத மணல கம்பேனியல கொண்டுபோய் இல்மனேட், ரூட்டேல், சிர்க்கான், புளுட்டோனியம், மோனோசைட், சிர்க்கோனியம், யுரேனியம், தோரியம் இப்பிடி பல கனிமங்களாப் பிரிக்கும் போதும் அதுல இருந்து கதிரியக்கம் வெளிப்படுமாம். அப்பிடி வெளியாகக் கூடிய கதிரியக்கத்துனால மனுச ஒடம்புல கேன்சர் பரவுதாம். இது விஞ்ஞானம் சொல்லித்தாற பாடம் (கடல் அடி, ப. 19)

இந்தப் புற்றுநோயால் பத்து வருடத்தில் நிறைய வேண்டிய கல்லறைத் தோட்டம் இரண்டு வருடத்திலேயே நிறைந்து விடுவதாகவும், கல்லறையில் அடக்கும் பண்ணுவதில் பாதிக்கு மேல் புற்றுநோய்ச் சாவு என்றும் இப்புதினம் கூறுகின்றது. ‘சேலு கேடு’ புதினமும் வெட்டியெடுக்கப்படும் தாதுமணலிலிருந்து வெளிப்படும் கதிரியக்கம் காரணமாகப் புற்றுநோய் உண்டாவதைச் சுட்டிக் காட்டுகின்றது.

கடப்பறத்துல இருந்து மணல எடுத்து அத அணுக்குண்டுவளளெல்லாம் செய்யுத சாதனங்களா பிரிச்ச எடுக்குதாங்களாம். அதில இருந்து வெளியில வாற கதிரியக்கம் நம்ம ஒடம்புள புகுந்து நம்ம உயிரணுக்கள், ஆர்மோன்கள அழிச்சுதுனாலத்தான் கேன்சர் வருதாம். இப்ப கேன்சரெல்லாம் ஒரு காய்ச்சல், மண்டகனம் போல எங்க பாத்தாலும் பரவிக் கிடக்குது. கேன்சர் இல்லாத வீடே இல்லை. நம்ம கடப்பறத்துல பெறந்ததுதான் அதுக்குக் காரணம் போல (சேலுகேடு, பக். 21, 22)

1950இல் மத்திய அரசால் நிறுவப்பட்ட மணவாளக்குறிச்சி அருமணல் தொழிற்சாலை, 1966இல் இல்மனேட், சிர்க்கான் உள்ளிட்ட பெருங்கனிம மணல் எடுப்பதில் தனியார் சுரங்க நிறுவனங்களை அனுமதிப்பது ஆகிய முடிவுகள் தென்தமிழ்க் கடற்கரையோர மக்களைப் படுகுழியில் தள்ளிவிட்டது எனலாம். மண்ணுக்குள் புதைந்திருந்த கதிரியக்க மணலை இந்நிறுவனங்கள் வெளியே எடுப்பதால் அதிக வீரியத்துடன் அது கேன்சர் போன்ற நோய்களை உண்டாக்குகிறது. தென்தமிழகக் கடலோரப் பகுதிகளில் மனவளர்ச்சி குன்றியோர் அதிகரிப்பதற்கும் இதுவே காரணம். தோரியத்தின் கதிரியக்கம் விந்தணுக்களைச் சீர்கெட வைக்கிறது. இக்கதிரியக்கமானது மரபணுக் கோளாறுகளை ஏற்படுத்துவதே இங்குள்ள கடற்கரைப் பகுதியில் மனவளர்ச்சி குன்றியோர் அதிகரிப்பதற்குக் காரணம் என்று ‘மீனவர் குரல் – காவு கேட்கும் கதிரியக்கம்’ என்னும் கட்டுரை கூறுவது இங்குச் சிந்திக்கத்தக்கது.

முடிவுரை

மனிதனுடைய உணவுத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதில் கடலுக்கும் பெரும்பங்குண்டு. மனிதன் உணவுத் தேவைக்காக மட்டுமே கடலை நாடியபோது, கடல் அவனுக்கு ஏராளமான நன்மைகளை வாரி வழங்கியது. காலப்போக்கில் பேராசை கொண்ட மனிதன் பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்ற இயந்திரங்களைப் போலக் கடலையும் உற்பத்திக் கருவியாகப் பார்க்க முயன்றபோது, கடல் மாசுபட்டது; கடல் வளம் குறைந்தது. கடல் மாசுபாட்டிற்கான காரணங்களையும் அதன் விளைவுகளையும் குறித்துக் 'கடல் அடி', 'சேலு கேடு' என்னும் இரு புதினங்களும் 'சிலம்பு செல்லப்பா' என்னும் சிறுகதையும் பேசுகின்றன. மனிதன் பயன்படுத்தும் நெகிழிப் பொருட்கள் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் கடலைச் சார்ந்து வாழும் பறவைகளின் அழிவிற்குக் காரணமாக அமைவதைக் கூறும் 'சிலம்பு செல்லப்பா' என்னும் சிறுகதை, அவன் நெகிழிப் பொருட்களை ஒருமுறை பயன்படுத்திவிட்டு வீசி எறிவதற்கு மாறாக நான்கு முறையாவது பயன்படுத்திவிட்டுத் தூக்கி எறிந்தால் பூமியின் பாரம் நான்கு மடங்காவது குறையுமே என்று அறிவுறுத்துகிறது. தொழிற்சாலைக் கழிவுகளாலும் அணுமின் நிலையங்களாலும் கடல் மாசுபடுவதைக் 'கடல் அடி', 'சேலு கேடு' என்னும் இரு புதினங்களும் எடுத்துக் காட்டின. ஆதிக்கசக்திகள் மடிவலைகளைப் பயன்படுத்தியபோது கடல்வளம் குறைவதையும் ஏழை மீனவர்கள் பாதிக்கப்படுவதையும் குறித்து இவ்விரு புதினங்களும் பேசுகின்றன. அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள், கடற்கரையில் உள்ள மணலை வெட்டி எடுத்தபோது கடல்நீர் ஊருக்குள் புகுந்து கடல்சார் மக்களைப் பாதிக்கின்றது. கடல் மணலை வெட்டியெடுக்கும்போது வெளிப்படும் கதிரியக்கத்தால் கடற்கரைப் பகுதியில் உள்ள பெரும்பாலான மக்கள் புற்றுநோயால் இறந்துபடுவதையும் இப்புதினங்கள் கூறுகின்றன. கடல் மாசுபாட்டிற்கு முக்கியக் காரணம் மனிதனுடைய நடவடிக்கைகளே என்பதை ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொண்ட புனைகதைகள் அறுதியிட்டுக் கூறுவதை இக்கட்டுரை எடுத்துக் காட்டியுள்ளது.

குறிப்பு நூல்கள்

- [1] சண்முகசுந்தரம், குள. (கட். ஆ.). கிராமங்களை அழிக்கும் துணிகர கனிமக் கொள்ளை. இந்து தமிழ்திசை நாளிதழ், 19 செப்டம்பர் 2013.
- [2] நாராயணி சுப்ரமணியன் (கட். ஆ.). கடலும் மனிதனும்; 27. வாசகசாலை இணைய இதழ், 16 மே 2022, [கடலும் மனிதனும்; 27 - நாராயணி சுப்ரமணியன் - வாசகசாலை | இலக்கிய அமைப்பு | சென்னை, தமிழ்நாடு \(vasagasalai.com\)](http://www.vasagasalai.com), அணுகிய நாள் 5 செப்டம்பர் 2023.

- [3] நீலகண்டன், வெ. & சல்மான் பாரிஸ், செ. (கட். ஆ.). “இருநாடுகளிலும் இழுபடும் மீனவர் பிரச்சனை.” ஆனந்த விகடன், 17 பிப்ரவரி 2022, <https://www.vikatan.com/government-and-politics/indian-fishermen-and-sri-lanka-fishermen-issue> அணுகிய நாள் 5 செப்டம்பர் 2023.
- [4] பெர்லின், சி. கடல் அடி. நியு செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., சென்னை, இரண்டாம் பதிப்பு – 2018
- [5] பெர்லின், சி. சேலுகேடு. நெய்தல்வெளி, நாகர்கோவில், முதல் பதிப்பு – 2017.
- [6] பெர்லின், சி. (கட். ஆ.). மீனவர் குரல் – காவு கேட்கும் கதிரியக்கம், நம்வாழ்வு மின்னிதழ், வெளியிடப்பட்ட நாள் 17 ஜூலை 2019. <https://bit.ly/463fysw>, அணுகிய நாள் 5 செப்டம்பர் 2023.
- [7] முத்தமிழ் வேந்தன் (கட். ஆ.). கடற்கரை மணல் கொள்ளை. 16 ஆகஸ்டு 2013. <https://groups.google.com/g/ethiricom/c/hWW01Mfo0n8>, அணுகிய நாள் 5 செப்டம்பர் 2023
- [8] முத்துலிங்கம், அ. அ. முத்துலிங்கம் கதைகள். தமிழினி பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு – 2003.
- [9] முனிஸ்வரன், வ. (கட். ஆ.). கடல் மாசுபாடு. இனிது, 16 ஜூலை 2017, <https://bit.ly/3EOk49>, அணுகிய நாள் 4 செப்டம்பர் 2023.
- [10] சூழ்நிலையியல் மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு. தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம், சென்னை, முதற்பதிப்பு-1979.
- [11] கடல் மாசுபாடு: வகைகள், காரணங்கள், விளைவுகள் & தடுப்பு. 8 பிப்ரவரி 2020, <https://www.earthreminder.com/marine-pollution-types-causes-effects-prevention/>, அணுகிய நாள் 4 செப்டம்பர் 2023.
- [12] *Ocean Plastics Pollution: A Global Tragedy for our Oceans and Sea Life*. Centre for Biological Diversity, https://www.biologicaldiversity.org/campaigns/ocean_plastics/, அணுகிய நாள் 5 செப்டம்பர் 2023.

References

- [1] Sanmugasundaram, Kula. *Gramangkalai Azhikkum Thunikarak Kanimak Kollai*. Hindu Tamilthisai Naalithal, 19 September 2013.
- [2] Narayani Subramaniam. “Kadalum Manithanum” 27. *Vasagasalai E-Journal*, 16 May 2022, [கடலும் மனிதனும்; 27 - நாராயணி சுப்ரமணியன் - வாசகசாலை | இலக்கிய அமைப்பு | சென்னை, தமிழ்நாடு \(vasagasalai.com\)](http://www.vasagasalai.com), Accessed on 5 September 2023.
- [3] Neelakandan, V. & Salman Paris, S. *Irunaadukalilum izhupadum Meenavar prachnai*. Ananda Vikatan, 17 February 2022.
- [4] Berlin, C. *Kadal Adi*. New Century Book House (P) Lt., Chennai, Second Edition - 2018
- [5] Berlin, C. *Selukedu*. Neythalveli, Nagarkoil, First Edition – 20.
- [6] Berlin, C. *Meenavar Kural – Kaavu Ketkum Kathiriyakkam*, *Nammazhvar E – Journal*, 17 July 2019, <https://bit.ly/463fysw>, Accessed on 5 September 2023.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com

- [7] Muththamizh Venthan, “Kadarkarai Manal Kollai.” 16 August 2013, <https://groups.google.com/g/ethiricom/c/hWW01Mfo0n8>, Accessed on 5 September 2023.
- [8] Muthulingam, A. A. *Muthulingam Kathaikal*. Tamizhini Pathippagam, Chennai, First Edition -2003.
- [9] Muneeswaran, V. “Kadal Maasupaadu”. *Inithu* E-Journal, 16 July 2017, <https://bit.ly/3EOKB49>, Accessed on 4 September 2023.
- [10] *Soozhanilaiyiyal Meenilai Irandam Aandu*. Tamil Nattup Paada Nool Niruvanam, Chennai, First Edition – 1979.
- [11] *Kadal Maasupaadu: Vakaikal, Karanangkal, Vilavukal & Thaduppu*. 8 February 2020, <https://www.earthreminder.com/marine-pollution-types-causes-effects-prevention/>, Accessed on 4 September 2023.
- [12] *Ocean Plastics Pollution: A Global Tragedy for our Oceans and Sea Life*. Centre for Biological Diversity, https://www.biologicaldiversity.org/campaigns/ocean_plastics/, Accessed on 5 September 2023.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.